

ТАҲАВВУЛИ МАВЗЎЪ ВА МАЗМУН ДАР ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ ТОҶИКИ ЎЗБЕКИСТОН

*Меҳмон Нарзиқулов,
докторанти Донишгоҳи давлатии Самарқанд
ба номи Шароф Рашидов*

Фишурда: Шеър дар даврони истиқлоли Ўзбекистон вориди маҷрои нав гардид. Дар муддати хеле кӯтоҳ шеъри нави форсӣ-тоҷикӣ аз шеъри даҳсолу бист сол пеш фосила гирифт ва ин фосилагирӣ ҳам дар мазмуну мӯҳтаво ва ҳам дар шаклу қолиби шеъри ин давра намудор гардид. Шоироне чун Паймон, Абдулло Субҳон, Чаъфар Муҳаммад, Нормурод Каримзода, Фозил Шукурзод, Зебо Тоҳириён, Шоҳид, Озармеҳр, Хоҷа, Парисо, Саидаи Синавӣ, Асадуллоҳ, Шаҳзода, Дилшоди Фарҳодзод, Олим Панҷизода, Расулбеки Аҳмадзод, Солеҳ Муҳаммад, Одил Комил, Файз Маҳмуд, Хусрави Саъдуллоҳ ва дигарҳо бо ашъори шоёни худ ба арсаи адабиёти давраи истиқлол қадам ниҳоданд. Шоирони номбурда бо шеъри баланду дарки масъулият по ба арсаи адабиёт ниҳоданд. Шоирони ин давраро метавон аз рӯи мӯҳтаво ва шакли ашъорашон ба се гурӯҳ ҷудо намуд: шоироне, ки майл ба шеъри суннатӣ доранд; шоироне, ки майл ба шеъри модерн доранд ва шоироне, ки ҳам шеъри модерн ва ҳам шеъри суннатӣ мегӯянд.

Калидвожаҳо: ишқ, ошиқ, нафс, рӯҳ, ғазал, дарки фалсафӣ, афкори иҷтимоӣ.

Дар ғазалиёти шоирони давраи истиқлол аз меҳри гарми гӯяндағони онҳо ба зиндагӣ ва инсон, аз нигоҳҳои гарми онҳо ба рӯйдодҳои рӯзгор баҳравар буда, ҳам эҳсосу афкори хонандаро меангезад ва ҳам симои шоиронро муайян менамояд. Қадрдонии ҳар лаҳзаи зиндагӣ, эътиқоду эътимод ба инсон, бузургдошти ишқ, посдорӣ некиву некон ва эҳтироми хислатҳои наҷиби инсон асоси ахлоқии ғазалиёти ин давраро ташкил медиҳад. Ва дилбастагӣ ба хушиҳои ҳаёт, таассуф аз нокомиҳои хешу дигарон дар онҳо чунон самимӣ ифода шудаанд, ки хонанда худро бо қаҳрамони лирикии онҳо ҳамдарду ҳаммаслак мегардонад.

Ишқ тақрибан дар кулли ғазалиёти ин шоирон нерӯи таҳрики эҳсосу андеша аст. Пеш аз он ки дар ин бора ҳарф занем, лозим донистем аз фарҳангу луғатҳо шарҳи калимаи “ишқ” ва “ошиқ”-ро дарёбем. Дар “Миръоти ушшоқ” омада:

Ишқ عشق - бар ботин ва ҳақиқати ақл итлоқ намоянд, бад-он ки рӯҳро ду эътибор аст: яке тавачҷӯҳи ӯ ба олами ваҳдат ва кишвари қудс рӯҳро ба ин эътибор ишқ хонанд; гоҳе ишқро бар нафс

таваччӯҳ ва инчизоби рӯҳ ба чониби ваҳдат ҳам итлоқ кунанд ва эътибори сонӣ он аст, ки рӯҳ чун мутаваҷҷеҳи олами касрат гардад, чиҳати бусути (ҷ.бисот, фарохиҳо, густурданиҳо, шодравониҳо) илм бар касарот (афзуншавӣ). Дар ин эътибор ҳам ду навъ сурат тааллуқи муаббир (таъбиркунанда) аст: яке онки идроки ҳақоиқи куллия ва маонии муҷаррада қудсия намояд, ба ин эътибор ақли маод (бозгаштан) гӯянд; дуввум онки мадраки аҳволи ҷузёт ва аъмоли ҳиссиёт ва моддиёт бошад, ба ин эътибор онро ақли маош ва ақли ҷузвӣ гӯянд, ин навъ ақлро бо ишқ табоину тазод (ихтилофу носозгор) аст. Байт:

Ишқ чун дар синае манзил гирифт,
Ҷони он касро зи ҳастӣ дил гирифт.

Ишқи чонон оташ асту ақл дуд,

Ишқ чун ояд, гурезад ақл зуд.

Ошиқ عاشق – дар забони орифон ҷӯяндаи Ҳақ таъолоро бо вучуди талаби ваҷди тамом ошиқ гӯянд, ки ғайри маҳбуби ҳақиқӣ касеро нахоҳад ва наҷӯяд. Мавлоно гӯяд:

Дар дили маъшуқ ҷумла ошиқ аст,

Дар дили Узро ҳамеша Вомиқ аст.

Дар дили ошиқ ба ҷуз маъшӯқ нест,

Дар миёншон фориғу мафруқ нест.

Ин ду маънӣ, ки аз китобҳо гирифтём маъниҳои орифонаи ишқу ошиқ аст ва гумон мекунам, ки дар ишқу ошиқии заминӣ низ инсон ин хислатҳоро дошта бошад. Вагарна: “Диле, ки ишқ надорад, шикофи девор аст”. “Ман”-и шоир маънии ҳаёташро бе ишқ ва ҳаёташро ҳолӣ аз ишқ тасаввур карда наметавонист, чунки бунёди шеър аксар аз ишқ оғоз меёбад, зеро ишқ молмоли шеърият аст. Гузориши ишқ аз нигоҳи шоирон гуногунанд, вале на ҳама шоирон метавонанд ишқро бо он камоли хусну ҷамолаш нигориш диҳанд ва бигзор он ишқи шеър бошад, ишқи ватан, ишқи маҳбуба бошад, ё ишқи халқ ё ишқи худованд бошад, нахуст бо хусусиятҳои хосаю мӯътабар, бо нафосаташ дар ниҳонгоҳи хонанда маскан гирифта тавонад ва ҷаҳонбинии ўро густариш диҳад. Бисёре аз ғазалсароёни давраи истиқлол дар ашъори ошиқонаи худҳо ба он ҳусни нигориши шоирони варзида муваффақ гаштааст:

Чашм меандозем ба ғазалиёти Паймон. Ғазалҳои ў аз ибтидо то поён дар як маром, бо як ҳаяҷони шӯрангезу пуризириб суруда шудааст, ки бешубҳа боиси таҳсину офарин нисбати шоир аз ҷониби хонанда мегардад ва ғазалро агар яке аз жанрҳои назарраси ашъори гуногуннави Паймон номем, муболиға нахоҳад шуд. Дар ишқ манбаи илҳоми шоир ниҳон аст, ишқ ҳидоятгари ўст дар роҳи

худогоҳиву дилафрӯзӣ ва ин маънӣ дар аксари ғазалҳои ошиқонаи шоир хеле образнок ифода гардидааст:

Дар даҳр, ки дори ишқ бошад,
 Корам ҳама кори ишқ бошад.
 Аз ёри ҷаҳон дилам гирифтааст
 Ёрам ҳама ёри ишқ бошад.
 Ишқ аст ҳам он чи киштаам, низ
 Борам ҳам бори ишқ бошад.
 Ҷоме, ки мудом дорадам маст,
 Саҳбои нигори ишқ бошад.
 Сарсабзиву сабзбории ман,
 Аз юмни баҳори ишқ бошад.
 Дорам сари эмин аз сари дор,
 Онам сари дори ишқ бошад.
 Дар дафтари ман пайи қалам чист?
 Маҷмӯъи нигори ишқ бошад.
 То навбати зист ҳаст, Паймон
 Як шукргузори ишқ бошад.
 Дили моро набошад ёр ҷуз ишқ,
 Ҳабибу дилбару дилдор ҷуз ишқ.
 Надорад мушти ҷони ғамкаши мо,
 Анису маҳраму ғамхор ҷуз ишқ...

Дар хусуси ғазалиёти Паймон профессор Ҷумъакул Ҳамроев чунин ибрози андеша кардаанд: “Паймон шоири ҳаёлписанд мебошад. Ин ҳолати рӯҳӣ хоси қаламкашонест, ки бо гузаштаву имрӯз пайванди қавии маънавию ахлоқӣ доранд. Дар ин замина ӯ аз ҳар он чи ки барояш маҳбуб аст, ёд мекунад. Балки ёди ҳақиқатҳои таърихи гузаштаву имрӯза барояш ҳаёлангез аст. Шеърҳои, ки дар ин замина мегӯяд, ҳофизаи таърихии моро таҳрик мебахшанд, диққати моро ба дирӯзу имрӯзу фардои халқ мутамаркиз месозанд”. Дар бархе ғазалҳои Паймон кӯшише оиди дарки фалсафии таърихи миллат ба назар мерасад:

Ҳар нукта намесазад ба гуфтан,
 Бепарда шавад гул аз шукуфтан.
 Дидам басо фузуд чандон,
 Бар маънии маънӣ гаҳ нагуфтан...
 Ҳар хомаи созгори иншо,
 Қобил набувад ба нома суфтан

Чӣ ғам дорем, дил дорем, ёрон,
 Аниси ғамгусил дорем, ёрон.

Чавонмарде, кариме, меҳрубоне,
 Худ андар муттасил дорем, ёрон.
 Ба рағми ақли тарсуву гирифтор,
 Далере мустақил дорем, ёрон.
 Худои дигарон з-эшон бурун аст
 Варо дар обу гил дорем, ёрон.
 Алайҳи ин ҳабиби саркаши хеш,
 Рақибони хиҷил дорем, ёрон.
 Гиреҳи мо ба ў боз аст, бе ў
 Чигил андар чигил дорем, ёрон.
 Чӣ ғам дорем, к-аз дилдорӣ, Паймон
 Равои ишқи дилдорем, ёрон

Дар ашъори Ҷаъфар Муҳаммад низ афкори иҷтимоӣ ва фалсафӣ ба дараҷаи баланд зоҳир мешавад. Бузургии шоир ва фарогирии ҷаҳишноки шеъри ў низ дар ҳамин аст. Диди баланд ва ҷаҳонбинии фароҳи Ҷаъфар тавонистааст паҳлӯҳои фалсафии шеъри ўро тақвият диҳад. Ба ибораи Сафарзода “Ба хотири ҳамин ҷаҳонбинӣ шеъри ў мавриди истиқболи муосирон қарор гирифтааст”.

Барои таҳлилу тадқиқ намудани афкори иҷтимоӣ-фалсафии ашъори Ҷаъфар Муҳаммад файласуфе чун Ҷаъфари Муҳаммад мебояд, то ҷанбаҳои фалсафии шеъри ўро баррасӣ намояд. Чаро ки фалсафаи шеъри Ҷаъфар на ба фалсафаи даврон, на ба мозӣ ва на ба мустақбал монандӣ дорад. Чун ба мутолиаи ашъори шоир ғӯтавар мешавем, мебинем, ки дар он оҳангҳои фалсафии даҳриву тасаввуфӣ, афкори заминиву осмонӣ, равшаниву торикӣ ва ҳақиқату маҷоз печ дар печ баён шудаанд. Азбаски қобилият ва зеҳни мо барои мутамайиз намудани яке бар дигаре нарасид, ин ҷо нуқта гузорида, ин бахши корро бо суханони Абдуллоҳ Тоҳириён хотима медиҳем:

“Шеърӯ ғазалҳои Ҷаъфар фалсафаи хоси худро доранд. Фалсафае, ки мазмун ва моҳияти он моро ба маърифати Инсон, Ҳастӣ, Зиндагӣ, Ишқ, Дӯстӣ, Имон, Нақӯкорӣ ва дигар ормонҳои азали ва ҷовидонии бани башар ҳидоят менамояд. Эътибор диҳед:

Ман ҳар чӣ доштам аз сарвати ҷаҳон,
 Чун ҷамъ кардамаш, як кӯза Ишқ шуд.

Магар бидуни андешаи амиқи фалсафӣ дарки ин гуна абёт имконпазир аст?” Аз ин рӯ бештар ба ашъори ахлоқӣ-тарбиявии ў панҷа мезанем, ки дарки он саҳлтар аст. Мехонем:

Аз обу гил гузар, бо гул сиришта шав!
 Гар одамӣ най, боре фаришта шав!

Бар киштии фалак овехтан чаро?
 Эй базри орзӯ, дар сина кишта шав!
 Холӣ чӣ меравӣ, мағрур рӯйи чок?
 Эй сӯзани назар, пайванди ришта шав!
 Аз бас рабудаӣ як борам аз биҳишт,
 Иблис, чор бор аз ман биҳишта шав!
 Сад ишқ бохта, як дил набурдаам,
 Эй сарнавишти ман! Аз сар навишта шав!

Ҳамин як ғазали панҷбайта кофист, ки мӯҳтавои афкори тарбиявии Ҷаъфар Муҳаммадро дақиқ муайян намоем. Афкори ахлоқӣ-тарбиявиро бояд шахсе гӯяд, ки муносиби гуфтораш бошад. Аз ин рӯ менигарем ба шахсияти худӣ шоир. Мардум ба шоир чун бар аҳли санъат ва марди риндхӯву хушҳол менигаранд. Одатан дар ҷомеаи мо мардум дар он ақидаанд, ки шоир бояд суҳанҳои мутантану муназзам гӯяд. Навиштаҳояш ба оҳанг гироиш кунанд. Новобаста ба он ки маънӣ дорад ё на. Аз ин рӯ шоир дар замони мо фаровон шуду шеър коста гардид. Шоирони даврони мо назмро бо шеър даромехтанду худро шоир эълон доштанд.

Дар гузаштаҳои таърихи инсоният мардум ба шоирон чун бар устод (Устод Рӯдакӣ), ҳаким (Фирдавсии Тӯсӣ, Ҳаким Саной, Анварӣ, Низамии Ганҷавӣ, Умари Хайём), шайхурраис (Ибни Сино), шайх (Фаридаддини Аттор, Саъдии Шерозӣ), мавлавӣ (Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Абдурахмони Ҷомӣ, Ҳилолӣ), хоҷа (Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, Хоҷа Камоли Хучандӣ), воиз (Ҳусайн Воизи Кошифӣ), амир (Амир Хусрави Деҳлавӣ, Алишер Навоӣ) эҳтиром дошт. Унвонҳои имом, пир, устод, ҳазрат, аллома, ҳаким, шайх, мавлоно, хоҷа, амир, мирзо, дарвеш, маҳдум ва монанди инҳо нуфӯзи онҳоро дар байни халқ дучанд менамуд. Аз ин рӯ осори онҳоро чун асарҳои панду ахлоқӣ ва тарбиявӣ-дидактикӣ меомӯзем.

Барои Шайх Абдуллоҳ Ансорӣ, Шайхурраис Ибни Сино, Ҳаким Умари Хайём ва чанде дигарон шеърӯ шоирӣ дар дараҷаи дуввуму саввум меистод. Аксари намояндагони адабиёти мумтози мо пеш аз он ки панҷа бар шеърӯ шоирӣ зананд, нахуст илмҳои замонаро фаро мегирифтанд. Сипас ба эҷодиёти шоирони мотақаддам ва муосир шинос шуда камаш даҳ ҳазор байт аз ашъорашон фаро мегирифтанд. Сипас дар шеърӯ шоирӣ қувваозмӣ менамуданд.

Шоирони давраи истиқлол, аз қабилӣ Абдулло Субҳону Паймон, Ҷаъфар Муҳаммаду Хусрави Саъдуллоҳ ва чанде дигарон, ки бевосита мусоҳиб шудан бо онҳо насибам гардидааст, илова бар шеърӯ шоирӣ аз илмҳои замона, хоса фалсафаву ҳикмат, низ

бархурдоранд. Аз чумла, Чаъфар Муҳаммади Тирмизӣ аз зумраи шоиронест, ки аз эҷодиёти шоирони мумтоз атрофи 15 ҳазор байт ва муосир 10 ҳазор байт шеърро фаро гирифтааст. Ҳамчунин дар муҳите тарбият ёфтааст, ки аз шеърӯ адаб ва оину ҳикмат хуб бохабаранд. Хулоса дар ғазалиёти шоирони давраи истиқлол аз меҳри гарми гӯяндагони онҳо ба зиндагӣ ва инсон, аз нигоҳҳои гарми онҳо ба рӯйдодҳои рӯзгор баҳравар буда, ҳам эҳсосу афкори хонандаро меангезад ва ҳам симои шоиронро муайян менамояд. Қадрдонии ҳар лаҳзаи зиндагӣ, эътиқоду эътимод ба инсон, бузургдошти ишқ, посдорӣ некиву некӯ ва эҳтироми хислатҳои наҷиби инсон асоси ахлоқии ғазалиёти ин давраро ташкил медиҳад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Абдулғанӣ Мирзоев. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X – XV. Дар китоби “Сездаҳ Мақола”. – Душанбе: Ирфон, 1977, саҳ. 5 – 52.

2. Сафарзода, Ҳабиб. Форсисароёни Ўзбекистон. Техрон: Ал-Ҳудо, 1388 ҳ.ш. 232

3. А.Қамарзода ва дигарон. Адабиёт. Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 11-уми мактабҳои таълими умумӣ. – Т.: Ўзбекистон, 2005, саҳ. 231.

4. Чаъфар Муҳаммад. Таҷаллӣ. – Т.: Доиратулмаорифи миллии Ўзбекистон, 2008, саҳ. 33.

5. Қонибек. Чароғи сухан. – Душанбе: Адиб, 2010

6. Паймон. Шабоҳанг. – Т.: Шарқ, 2012, саҳ. 36

7. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луғоту тавзеҳот аз Р.Ҳодизода ва Алии Муҳаммади Хуросонӣ. – Душанбе: Адиб, 2007, 416 саҳ.

8. Қурбонӣён Р. Вазни шеъри Ҳофиз. – Ховар, № 3, 1-15 феввали соли 2013, саҳ. 10.

9. Нормурод Каримзода. Авроқи дил. – Т.: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2004

10. Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт: Иборат аз 5 ҷилд. Ҷилди V. – Душанбе: Ирфон, 1984

11. Саъдиев С., Самадов А. Адабиёт. Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми мактабҳои таҳсили ҳамагонӣ. – Т.: ХЭТН “О‘ЗБЕКISTON”, 2005, саҳ. 171 – 183

12. Абдулло Тоҳириён, Меҳмон Нарзиқулов. Ғазал ишқи ва ишқ ғазали (Жаъфар Муҳаммад ғазаларига чизгилар). Тошкент: 2015, саҳ. 112

